

КРУГЛИЙ СТИЛ

**«Фітнес-освіта майбутнього:
компетентності, стандарти,
тенденції» (online)
21 травня 2026 р.**

ОРГАНІЗАТОРИ ЗАХОДУ

**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ Г.С.СКОВОРОДИ**

НАШІ ПАРТНЕРИ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

**ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ В.Г. КОРОЛЕНКА**

**AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
IM. JEDRZEJA SNIADACKIEGO**

КООРДИНАТОРИ КРУГЛОГО СТОЛУ

Юлія Голенкова – завідувачка кафедри спортивно-педагогічних дисциплін і фітнесу Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.

Тетяна Кравчук – доцентка кафедри спортивно-педагогічних дисциплін і фітнесу Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, кандидат педагогічних наук.

СПВОРГАНІЗАТОРИ КРУГЛОГО СТОЛУ

***Наталія Цигановська** - старший викладач кафедри сучасної хореографії та спортивно-оздоровчих технологій Харківської державної академії культури, майстер спорту зі спортивної гімнастики, суддя вищої категорії, член Української асоціації фізкультурно-спортивної реабілітації та фізичної рекреації, член Польського товариства наук.*

***Dr Dariusz Skalski** – doktor nauk pedagogicznych, kandydat nauk o kulturze fizycznej, profesor, profesor katedry pływania i ratownictwa wodnego Akademia wychowania fizycznego i sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, m. Gdańsk, Polska*

***Dr Agnieszka Supińska-Stencel** - zakład gimnastyki, tańca i ćwiczeń Muzyczno-Ruchowych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku im. Jędrzeja Śniadeckiego*

***Dr Agnieszka Zabrocka** - zakład gimnastyki, tańca i ćwiczeń Muzyczno-Ruchowych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku im. Jędrzeja Śniadeckiego*

***Оксана Корносенко** – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка*

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КРУГЛОГО СТОЛУ

- Сучасні підходи до підготовки фахівців з фітнесу: вітчизняний та зарубіжний досвід;
- Компетентнісна модель майбутнього фітнес-тренера;
- Стандарти вищої освіти та ринку фітнес-послуг: точки дотику;
- Інноваційні освітні технології у фітнес-освіті;
- Професійна етика, психологічна готовність та soft skills фітнес-тренера;
- Співпраця закладів освіти з фітнес-клубами та галузевими асоціаціями;
- Міждисциплінарний підхід у підготовці фахівців з фітнесу.

Посилання на підключення в форматі online:

<https://meet.google.com/zrw-ygia-nua>

ПОРЯДОК РОБОТИ КРУГЛОГО СТОЛУ

13.45-14.00	Реєстрація учасників
14:00 – 14:30	Офіційне відкриття <i>Бережна Світлана Вікторівна</i> – проректор з наукової, інноваційної і міжнародної діяльності Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, доктор філософських наук, професор, <i>Соляник Алла Анатоліївна</i> - проректор з наукової роботи Харківської державної академії культури, доктор педагогічних наук, професор. <i>Коробейнік Віталій Анатолійович</i> – декан факультету фізичного виховання і спорту Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, кандидат педагогічних наук, доцент.

14:30 – 18:15	ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ
<i>1 напрям роботи круглого столу</i>	<i>Сучасні підходи до підготовки фахівців з фітнесу: вітчизняний та зарубіжний досвід</i>
<p>«Психофізіологічний моніторинг у фітнесі: польський досвід компетенції фахівця»</p> <p><i>Dariusz Skalski - doktor nauk pedagogicznych, kandydat nauk o kulturze fizycznej, profesor, profesor katedry pływania i ratownictwa wodnego Akademia wychowania fizycznego i sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, m. Gdańsk, Polska</i></p>	
<p>«Професійний стандарт «фітнес-тренер» як інструмент гармонізації освітньої діяльності та ринку праці»</p> <p><i>Корносенко Оксана Костянтинівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури (Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка)</i></p>	
<p>«Суперечності розвитку фітнес-освіти майбутнього у системі професійної підготовки фахівців з фізичної культури і спорту (проблемне поле компетентнісної трансформації освітнього процесу)»</p> <p><i>Голенкова Юлія Валеріївна – к.н.ф.в.с, доцент, завідувачка кафедри СПДіФ(Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди)</i></p>	
<p>«Актуальність фітнес-освіти з оздоровчих напрямів»</p> <p><i>Спузяк Вікторія Борисівна – старший викладач кафедри ТМПФВ (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди)</i></p>	
<p>«Особливості підготовки спортсменів до олімпійських стартів у складнокоординаційних видах спорту»</p> <p><i>Олександр Нойфельд – старший тренер спортивного клубу «SV Neptun» (м. Ахен, Німеччина)</i></p>	
<p>«Реалізація концепції проєкту інклюзивних ігрових баталій»</p> <p><i>Школяр Сергій Петрович - кандидат технічних наук, доцент, Патентний повірений України, провідний фахівець відділу забезпечення якості освіти та акредитації (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка)</i></p>	

«Трансфер проєктних технологій у сфері більярдного спорту»

Коваленко Анастасія Олександрівна - магістр фізичної культури та спорту, Заслужений майстер спорту України з більярдного спорту
Голова ГО Відокремленого підрозділу Федерації Спортивного більярду України в Полтавській області

Школяр Сергій Петрович - кандидат технічних наук, доцент, Патентний повірений України, провідний фахівець відділу забезпечення якості освіти та акредитації (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка)

«Моніторингові заходи із забезпечення якості освіти спортивного структурного підрозділу»

Шовкова-Альохіна Анна Олександрівна - доктор філософії, начальник відділу забезпечення якості освіти та акредитації, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Школяр Сергій Петрович - кандидат технічних наук, доцент, Патентний повірений України, провідний фахівець відділу забезпечення якості освіти та акредитації Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Кузьомко Ірина Віталіївна - фахівець відділу забезпечення якості освіти та акредитації Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

«Управління якістю освіти в умовах розвитку спортивних структур»

Бабенко Ірина Василівна - кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Шовкова-Альохіна Анна Олександрівна - доктор філософії, начальник відділу забезпечення якості освіти та акредитації, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Школяр Тетяна Альбертівна - інженер I категорії господарської частини з інфраструктурного розвитку та ресурсного забезпечення, аналітик консолідованої інформації

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

2 напрям роботи круглого столу

Компетентнісна модель майбутнього фітнес-тренера

«Цифрові компетентності майбутнього фітнес-тренера»

Фоменко Олена Валеріївна – доцент, доцент кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення (КЗ "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" ХОР)

«Особливості оцінювання навчальної діяльності здобувачів вищої освіти з дисципліни вільного вибору "Фітнес"»

Кравчук Тетяна Миколаївна – канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри СПДіФ (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди)

«Компетентності майбутнього фітнес-тренера в організації анімаційної спортивної діяльності»

Голенкова Анна Сергіївна – здобувачка третього (освітньо-наукового рівня) 4 року навчання (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди)

«Основи музичної грамотності у структурі фітнес-освіти майбутнього»

Санжарова Ніна Миколаївна – канд. біолог. наук, доцент, доцент кафедри СПДіФ (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди)

«Роль виробничої тренерської практики у формуванні професійних компетентностей майбутніх фахівців з фітнесу»

Гринченко Ігор Борисович - канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри ОПССІТ (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди)

«Гімнастична термінологія як складова професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів»

Карпунець Тетяна В'ячеславівна – старший викладач кафедри СПДіФ (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди)

3 напрям роботи круглого столу

Інноваційні освітні технології у фітнес-освіті

«Можливості електронного навчання у фітнес-освіті»

Єфременко Андрій Миколайович - доцент кафедри легкої атлетики, доцент (Харківська державна академія фізичної культури)

«Особливості застосування засобів фітнесу в тренувальному процесі спортсменів з вадами слуху у тренувальному процесі спортсменів»

Собко Ірина Миколаївна – к.н.ф.в.с., доцент, доцент кафедри ОПССІТ (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди)

«Впровадження цифрових застосунків у процес підготовки трене рів з видів спорту»

Кривенцова Ірина Володимирівна - завідувачка кафедри теорії, методики і практики фізичного виховання; канд.пед.наук, доцент (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди)

«Сучасні підходи до використання мобільних додатків в процесі фізичного виховання школярів»

Багінський Сергій Володимирович- здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, другого року навчання (Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка)

Багінська Ольга Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спорту, Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка

«Трансфер інноваційних технологій у сфері пауерліфтингу»

Новописьменний Анатолій Миколайович - аспірант кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Школяр Сергій Петрович - кандидат технічних наук, доцент, Патентний повірений України,

провідний фахівець відділу забезпечення якості освіти та акредитації

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Кононець Наталія Василівна - доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

«Впровадження прогресивних фітнес-методик у довгострокову програму підготовки футболістів»

Сірий Олександр Володимирович - доцент кафедри ОПССІТ (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди)

«Інноваційні технології в фітнесі»

Клименченко Вікторія Григорівна – старший викладач кафедри теорії, методики і практики фізичного виховання (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди)

«Використання фітнес додатку для розвитку силових якостей у спортсменів-аматорів в скелелазінні»

Рєнко Олена Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри ОПССІТ (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди)

«Використання онлайн-платформі smart-технологій у підготовці фітнес-тренерів»

Школа Олена Миколаївна - завідувач кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення, кандидат педагогічних наук, професор (Комунальний заклад "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради)

«Сучасне обладнання як засіб мотивації для занять силовим фітнесом»	
<i>Ласиця Вадим Іванович - старший викладач кафедри СПДіФ (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди)</i>	
«Цифрові технології та сучасні тренди у фітнес-освіті»	
<i>Калініченко Олександр Олександрович - здобувач освіти третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (Житомирський державний університет імені Івана Франка)</i>	
«Онлайн-освіта у сфері фітнесу: можливості та виклики»	
<i>Сальникова Олена Сергіївна – тренер «Фітнес центр Sobko family fitness studio»</i>	
«Користь стретчингу у спорті і повсякденному житті»	
<i>Радченко Марина Андріївна- тренер «Фітнес центр Sobko family fitness studio»</i>	
«Як почати займатися спортом і не втратити мотивацію»	
<i>Балабушкіна Вікторія Євгенівна -персональний тренер «Фітнес центр Sobko family fitness studio»</i>	
4 напрям роботи круглого столу	<i>Професійна етика, психологічна готовність та soft skills фітнес-тренера</i>
«Професійні компетентності та soft skills у роботі тренера barre»	
<i>Паладійчук Антон Анатолійович - старший викладач (Харківська державна академія культури), тренер фітнес клуб "Smartass"</i>	
«Поєднання рухів і дихання під час занять ментальним фітнесом: порушення дихального патерну та вправи для його корекції»	
<i>Зіменко Катерина Олегівна – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 4 року навчання (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди), тренер з ментального фітнесу</i>	
«Готовність майбутнього тренера з фітнесу до організації та проведення занять у водному середовищі»	
<i>Баламутова Наталія Михайлівна - канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри СПДіФ (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди)</i>	
«Особливості професійної поведінки тренера в дитячо-юнацькому спорті Австралії»	
<i>Гуцан Тетяна Григорівна - канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри СЕДіГ (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди)</i>	
«Загальна фізична підготовка для дітей (футболістів та танцівників)»	
<i>Собко Марина Юріївна - засновниця та керівниця Sobko Family Fitness Studio</i>	

«Проектний менеджмент як інструмент розвитку спортивної інфраструктури закладу освіти»	
<i>Школяр Тетяна Альбертівна - інженер I категорії господарської частини з інфраструктурного розвитку та ресурсного забезпечення, аналітик консолідованої інформації Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка</i>	
<i>Зайцева Юлія Вікторівна - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін</i>	
«3D-візуалізація як інструмент розвитку спортивної інфраструктури університету»	
<i>Гуляєва Дар'я Сергіївна - магістр архітектури та містобудування, керівник відділу проєктування, архітектури та дизайну ТОВ «Творчість-освіта-наука», м. Полтава</i>	
«Впровадження технологічних інновацій при проведенні футбольних турнірів на Полтавщині»	
<i>Новік Сергій Миколайович - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін</i>	
<i>Школяр Сергій Петрович - кандидат технічних наук, доцент, Патентний повірений України, провідний фахівець відділу забезпечення якості освіти та акредитації Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка</i>	
5 напрям роботи круглого столу	<i>Співпраця закладів освіти з фітнес-клубами та галузевими асоціаціями</i>
«Організація роботи з черлідінгу спортивного клубу ЗВО в умовах військового стану»	
<i>Кривенцова Олена Володимирівна – старший викладач кафедри ФВС (Харківський національний університет радіоелектроніки)</i>	
<i>Гелета Діана Дмитрівна - старший викладач кафедри ФВС (Харківський національний університет радіоелектроніки)</i>	
<i>Семашко Світлана Анатоліївна - старший викладач кафедри ФВС (Харківський національний університет радіоелектроніки)</i>	
«Співпраця закладів вищої освіти та спортивних клубів як чинник розвитку фітнес-освіти майбутнього»	
<i>Ткаченко Андрій - вчитель фізичної культури та предмету "Захист України" Комунального закладу "Харківський ліцей № 128 Харківської міської ради "</i>	
6 напрям роботи круглого столу	<i>Міждисциплінарний підхід у підготовці фахівців з фітнесу</i>

«Інтеграція елементів хореографії в систему підготовки фітнес-кадрів»

Цигановська Наталія Василівна - старший викладач кафедри сучасної хореографії та спортивно-оздоровчих технологій (Харківська державна академія культури)

«Holistyczne kształcenie instruktorów w branży fitness»

Dr Agnieszka Supińska-Stencel- Zakład gimnastyki, tańca i ćwiczeń Muzyczno-Ruchowych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku im. Jędrzeja Śniadeckiego (Кафедра гімнастики, танцю і музично-рухової активності, Академія фізичного виховання і спорту імені Єнджея Снядецького, Гданськ, Польща).

«Holistyczne kształcenie instruktorów w branży fitness»

Dr Agnieszka Zabrocka - Zakład gimnastyki, tańca i ćwiczeń Muzyczno-Ruchowych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku im. Jędrzeja Śniadeckiego (Кафедра гімнастики, танцю і музично-рухової активності, Академія фізичного виховання і спорту імені Єнджея Снядецького, Гданськ, Польща).

«Методика викладання рекреаційних ігор у системі підготовки фахівців з фітнесу»

Тихонова Ася Олександрівна - старший викладач кафедри ОПССІТ (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди)

«Застосування сучасних фітнес-технологій в підготовці висококваліфікованих спортсменок в художній гімнастиці»

Білоус Наталія Миколаївна – старший тренер відділення гімнастики художньої КЗ КДЮСШ №5 ХМР

«Фізична рекреація, її значення в житті людини»

Поліщук Станіслав Борисович – старший викладач кафедри ОПССІТ (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди)

«Особливості проведення занять з освітнього компоненту «Основи оздоровчої ходьби та бігу» для здобувачів, які навчаються за освітньою програмою «Фітнес та рекреація»

Ковєря Вікторія Миколаївна - старший викладач кафедри ОПССІТ (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди)

«Використання елементів хореографії у професійній підготовці тренерів групових фітнес- програм»

Добролюбова Наталія Володимирівна - викладач, кандидат педагогічних наук (КЗ "Харківський фаховий вищий коледж мистецтв" ХОР)

«Легкоатлетична база як фундамент функціонального фітнесу»

Лисенко Валентина Василівна - старший викладач кафедри ОПССІТ (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди)

«Використання баскетбольних вправ для розвитку координації в сучасних фітнес-програмах»

Бурсала Тимур Дмитрович- здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 4 року навчання (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди)

«Формування готовності до організації фітнес-дозвілля у майбутніх учителів фізичної культури»

Голенков Антон Андрійович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 4 року навчання кафедра початкової та професійної освіти (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди)

«Поєднання футбольної та фітнес-підготовки як тенденція сучасного спортивного тренування»

Сірий Олександр Володимирович – доцент кафедри ОПССІТ (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди)

«Технології фітнесу у формуванні сучасної системи фізичного виховання студентів»

Жамардій Валерій Олександрович - доктор педагогічних наук, доцент, декан медичного факультету № 2, професор закладу вищої освіти Полтавський державний медичний університет

Школяр Сергій Петрович - кандидат технічних наук, доцент, Патентний повірений України, провідний фахівець відділу забезпечення якості освіти та акредитації

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

18:15 – 18:30

ПІДСУМКИ КРУГЛОГО СТОЛУ